

ADOLAT VA UNING VIRTUAL-KOMMUNIKATIV TABIATI

U. SH. Maxramov

O‘zMU xuzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularni malakasini oshirish tarmoq (mintaqaviy) markazi bo‘limi boshlig‘i

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada adolat kommunikativ tabiatining virtual tarkibiy qismi va uning jamiyatdagi kommunikatsion aloqalar sohasida namoyon bo‘lish xususiyatlari ilmiy-amaliy jihatdan tahlil qilingan. Adolat va uning virtual-kommunikativ tabiatini horijiy manbalarni qiyosiy tahlil qilish asosida ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, virtual muhitda inson adolatning mafkuraviy hamda ijtimoiy bo‘g‘inlarining o‘xshash jihatlari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy adolat, virtual makon, virtual muhit, virtual hamjamiyat, virtual voqelik, shaxslararo virtual muloqot, virtual subyekt, virtual makon, virtual voqelik, ijtimoiy boshqaruv, an’anaviy institutlar, sotsiallashtirish instituti, adolatning kommunikativ tabiati, virtual reallik, ijtimoiy boshqaruv, virtual voqelik, ijtimoiy tarmoq, virtual ijtimoiy safarbarlik, virtual muloqot makoni, real olam ijtimoiylashuvi, adolat ijtimoiy psixologiyasi, shaxslararo virtual muloqot, virtual hamjamiyat, virtual muhit, adolat kommunikativ qadriyatlarini, adolatning innovatsion hayoti, innovatsion muammolar.

Bugungi kunda adolat ijtimoiy hodisa sifatida o‘ziga xos virtual makonni shakllantirishi bilan birga ijtimoiy rivojlanishni, jamiyatning kommunikativ tabiatini zamonaviy tushunishdagi asosiy o‘ziga xosliklardan biriga aylandi. Shu boisdan ham kommunikativ mezonda adolat muammosini dolzarblashuvi uning real va virtual holati imkoniyatlarini o‘zgartirishga mo‘ljallanganligi bilan alohida ajralib turadi. Ko‘pchilik uchun bu adolatning qadriyatli olami va samaralari to‘g‘risidagi o‘z tasavvurlarini tarqatishning yangicha chegarasiga aylandi. Bu bilan kommunikatsiya adolatni ijtimoiy hodisa sifatida virtual voqelikni, shu jumladan ijtimoiy boshqaruv mexanizmini ham shakllantiradi.

Adolat kommunikativ tabiatining virtual tarkibiy qismi jamiyatdagi kommunikatsion aloqalar sohasidagi ilmiy –texnik taraqqiyot, inqiloblar natijasidir. Bulardan insonlar guruhi o‘ziga xos tarzda foydalanadi. U an’anaviy institutlar bilan qatorda yangi sotsiallashtirish instituti sifatida kishilarning o‘zaro munosabatlari, muloqotlari makoniga aylanadi. “Virtual makonda yashovchilar”[1] uchun adolat qadriyatlarini dolzarblashtirish kommunikativ jarayonni kommunikativ harakatiga

aylandi. Bu davlat chegaralaridan tashqarida amala qiladi hamda an’anaviy ijtimoiy cheklashlarga rioya qilish ham anchagina shartlidir. Shu bilan birgalikda bu mustaqil tarzda o‘z-o‘zini ta’minlash hamda turli madaniy jamiyatlarning bag‘rikenglik sharoitida rivojlanishining shartlari hamda samaralari kommunikatsion imkoniyatlarni ta’minlash borasidagi ijtimoiy vazifani ahamiyatini kichraytirmaydi[2].

Bugungi kunda tafakkurning mumtozlikdan keyingi paradigmasi doiralarida adolatning kommunikativ tabiati virtual reallik imkoniyatlari hamda ularni o‘zgartirishni boshqaradigan imkoniyatlarni tushunish endigina shakllanmoqda. Bu asosan turli-tuman ko‘pincha o‘zaro bog‘liq bo‘lmagan ijtimoiy amaliyotlarni empirik mulohazadan o‘tkazish ko‘lamida yuz bermoqda. Shu bilan birgalikda adolat virtual voqeligining ijtimoiy safarbarlik samaralari zamonaviy jamiyat uchun shu qadar ahamiyatliki, uning virtual imkoniyatlarini nazardan qochirish og‘ir ijtimoiy oqibatlariga olib keladi. Afsuski, bugungi olamda bunga o‘xshash vaziyatlarlarga misollar yetarlidir. Shunga bog‘liq holda, adolatni dolzarblashtirishning kommunikativ taktikasi uning ijtimoiy boshqaruv obyekt sifatidagi virtual voqelik amalga o‘zgartirishdan iborat ekanligi borasida keskin e’tirozlar bo‘lmasligi lozim.

Bolalarni muayayn intrenet zahiralari kirishini texnologik cheklash bo‘yicha ijtimoiy amaliyot, shuningdek, ko‘pgina mamlakatlardagi jamiyatda qabul qilingan qadriyatlarga mos kelmaydigan axborotga ega bo‘lgan ijtimoiy tarmoq saytlariga foydalanuvchilarning kirishini funksional cheklash bo‘yicha huquqni cheklash amaliyoti bunday yondoshuvga misoldir.

Adolat tabiatining bir qismi virtual voqeliqning kommunikativ o‘zgarishini bunday tushunish ijtimoiy boshqaruvning ushbu obyektini quyidagi bir necha jihatlarida idrok etishni anglatadi: birinchidan, kompyuter tarmog‘i orqali ma’lumotlarni uzatish uchun mo‘ljallangan tarmoqli interfeys sifatida. Gap bu yerda adolatning oddiy kommunikatsion imkoniyatlarini kengaytirish to‘g‘risida bormoqda. Mazkur holatda adolat muloqot vositasi sifatida yuzaga chiqqan holda aynan bir xil qadriyatlarga mo‘ljallangan virtual ijtimoiy safarbarlik subyektlarining barqaror guruhlarini shakllantirish shartlaridan biriga aylanadi; ikkinchidan, kishilarning virtual muloqot makonidagi kommunikativ jarayon uchun xos bo‘lgan o‘z ijtimoiy madaniy qadriyatlarini vujudga keltiradigan muhit sifatida. Bular axborot texnologiyalari yordamida shaxslararo muloqotning o‘ziga xosliklarida, internet zahiralariidan foydalanishning ijtimoiy hamda rasmiy-yuridik cheklanishlarida namoyon bo‘lishi mumkin; uchinchidan, adolat u yoki bu modelining eng avvalo, “amerikacha” va kamroq darajada “yevropacha” qadriyatlarini tarqatish omili sifatida

qaraladi. In'om etish, taqsimlash hamda almashuv nisbatiga yangiliklarni joriy etish natijasida tarmoqli xizmatlar hamda tarmoqlar yangicha qadriyatli muloqot muhitini yaratmoqda. Buni baholash barcha joyda ham bir ma'noda emas; to'rtinchidan, adolat hodisasining mustaqil ijtimoiylashuvi hamda xatar mavjud makon sifatida sotsiolog A.N.Grintovkin yozib o'tganidek virtual makonda real olam ijtimoiylashuvining institutsional qoidalarini boshqa joyga ko'chirib o'tkazish mumkin emas hamda yashirin xatarlar tahdidi, tojovuzkor shikastlantiruvchi axborotni iste'mol qilish xatarlari ustuvordir[3].

Adolat ijtimoiy psixologiyasining kommunikativ muammolarini ham unutmashlikni ta'kidlash zarur, chunki virtual makonda har bir hamsuhbatning aniq qiyofasini buzib ko'rsatish yuz beradi. Unda jazosiz qolish xom hayollari hamda suhbatdoshlarning mavjud emasligi to'g'risidagi xom-hayol vujudga keladi, bu esa shaxslararo virtual muloqotda bag'rikenglik darajasini oshirishga umuman imkon yaratmaydi. Umuman olganda fanlararo yondoshuv doiralaridagi adolatni dolzarblashtirishning kommunikativ taktikasi natijalarini tizimli tahlil qilish asosida quyidagilarni faraz qilish mumkin.

Kommunikativ mezonda real olam hamda virtual olamning insonlarning real va virtual hamjamiyatining mustaqil hodisalari sifatidagi ijtimoiy adolat xodisalari mavjud bo'ladi hamda rivojlanadi. Virtual muhitda inson adolatning mafkuraviy hamda ijtimoiy bo'g'inlari o'xshashligi talab qilinadigan lahzada muloqotning yangi qadriyatlari va idellarini yaratadi. Shu asnodan mavjud olamning qadriyatlari yangi kommunikativ makonga tushgan holda jiddiy funksional o'zgarishlarni boshdan kechiradi. Bu bilan virtual makon adolati mavjud olamning ko'rsatmalari bilan raqobatlashuvchi muloqotning ijtimoiylashtiruvchi namunalarning mustaqil manbaiga aylandi hamda buning oqibatida muloqotchilar o'zaro harakati texnologiyasining mustaqil muloqot amaliyotiga aynadi. Mutaxassislarning virtual makondagi muloqot madaniyati va etikasi xususida so'z yuritayotganligi bejiz emas[4]. Internet va uning kommunikatsiya shakllari va mavzulari ilgari tamaddunga ma'lum bo'lmagan muloqotning bir qator ijtimoiy amaliyotlarini yaratib berdi. Bu borada XX asrning so'nggi uch o'n yilligida axborotlashgan jamiyat tamaddunini yaratish to'g'risidagi futurologlarning ishlarini yodga olish mumkin[5].

Bu tarzda mulohazalar adolatni dolzarblashtirish kommunikativ taktikasini mazkur jarayondagi ijtimoiy boshqaruv ijodiy ishtirokchilari tomonidan adolat kommunikativ qadriyatlari aniq va virtual makonidagi amaliy o'zgarishlar sifatida tushunish mumkinligi borasidagi g'oyaga olib keladi. Ushbu kommunikativ jarayonni ijtimoiy safarbarlik subyektlari emas, balki amaliy qadamlarga ijodiy qodir bo'lgan aqlli insonlar quyidagilar uchun amalga oshiradi:

adolatning innovatsion hayoti asosiy usuliga boshqaruv ta'sirini ta'minlash: uning real va virtual hayotidagi makoni kommunikativ tuzilmasini amalga oshirish;

barcha narsalarning mezoni bo'lgan narsa uchun qadriyatli, mazmunli modellar va ijtimoiy madaniy o'zaro shakllarini kreativ tarzda o'zgartirish;

adolatni dolzarblashtirish jarayonlari va natijalarini qonunlashtirishning barqaror shartlari, sabablari, omillari sifatidagi ijtimoiy cheklanishlarni ongli yoki qanday sabablarga ko'ra bo'lmasin o'z zimmasiga olish[6].

Insonlarning kommunikativ jarayonga shu jumladan, virtual subyektlar sifatida ham qo'shilishi sanoatlashuvdan keyingi jamiyat ijtimoiy adolati kommunikativ tabiatining amaliy o'zgarishidagi asosiy shartdir. Adolatning ijtimoiy tabiatini hamda uni o'zgartirish taktikasini bunday kommunikativ tushunish adolatning o'ziga xos qadriyatlarini dolzarblashtirish kommunikativ taktikasining innovatsion muammolarini bevosita ko'rib chiqishga imkon beradi.

Inson hayoti va faoliyati ijtimoiy dinamikasining hozirgi va kelajakdagi alomatlari muloqotning yangi shakllari usullari va vositalari paydo bo'lishi bilan muloqotning yangi shakllari, insoniyatning ilmiy texnik g'alabasi hamda ijodiy shaxsning o'z-o'zini namoyon etish shartlari sifatidagi xizmatlar, fan va ta'lim sohalarining dolzarblashuvi bilan izohlanadi. Shuning uchun tadqiqotchilar o'z qiziqishlarini eng avvalo, adolatning mavjud va virtual olamdagi dolzarblashuvi kommunikativ taktikasining aksiologik mazmuniga qaratadi. Bunday mulohaza real kommunikativ amaliyot obyekti kommunikatsion qadriyatlar sifatida tasniflanadi hamda namoyon bo'ladi. Taktika esa ularning holatiga muloqotning tegishli harajatlarini moslashtirish va joriy etish yordamida funksional texnologik ta'sirni boshqaruvchi sifatida namoyon bo'ladi.

Adolatning kommunikativ qadriyatlarini moslashtirish va joriy etish taktikasining aksiologik mazmunidagi asosiy tamoyillar jumlasiga quyidagilarni kiritish mumkin: qo'yilgan muammoni o'rganishga falsafiy yondoshuv quyidagi uch asosga tayanadi: adolatning real va virtual olamiga qadriyatli pragmatik munosabat, adolatning kommunikativ imkoniyatlariga individual va jamoaviy qiziqishning dialektik birligi, adolatning kommunikativ holatidagi aksiologik o'zgarishlar jarayoni va natijalariga jamiyat aksariyat a'zolari ongida immanent –eksternal xususiyatlarning ustuvorligi. Shuning bilan bir qatorda adolatning kommunikatsion qadriyatlarini insonlarning real va virtual munosabatlari, muloqotlari hamda o'zaro harakatlariga nisbatan ularning real va virtual hamjamiyati baholashining obyekti sifatida tasniflash va tasavvur qilishga yo'l qo'yish mumkin. Va zamonaning u yoki bu davrida real va virtual adolatning kommunikatsion qadriyatlari ularning raqobatli

afzalliklarida namoyon bo'ladi, bular kommunikatsiyaning rasmiy va norasmiy mexanizmlarida turli holda mavjud bo'ladi va rivojlanadi[7].

Adolatning kommuniatsion qadriyatlarini moslashtirish va joriy etish bo'yicha ijtimoiy safarbarlik subyektlarining amaliy harakatlari, ularning hayotiy maqsadga muvofiqligi bois tabiiy tarixiy xususiyatga ega bo'lgan holda bu bilan ijtimoiy taraqqiyotning ilg'orligi va barqarorligidagi vorislilik hamda yangilikni namoyon etadi. Adolat qadriyatlariga ijtimoiy safarbarlik subyektlarining qadriyatli-pragmatik munosabatlarida ularning kommunikativ mezonida bularni shakllantirishdagi kommunikativ oqilonalik roli ustuvordir[8]. Bunday holatda adolat kommunikatsion qadriyatlarining uning mikro shuningdek, makro muhitidagi o'zgarishlar bilan bog'liq izlanayotgan natijani olish ta'minlanadi. Bularni farqlash anchagina shartli ekanligi hamda bunday farqlash o'rganish maqsadini ko'zda tutayotganligini obyekt muhitining har bir bosqichidagi holatlarini yanada chuqur va batafsil o'rganish zarurligini ta'kidlash joiz. Masalan, ushbu tasdiqning isboti sifatida adolat kommunikatsion qadriyatlarining real olamiga tegishli bo'lgan va zamonaviy ijtimoiy psixologiyaning yutuqlariga murojaat qilish zarur.

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy adolatni dolzarblashtirish usullari va shakllarining kommunikatsion muammolarini tadqiq qilish natijalari ehtimolli tusga ega ekanligini qayd etish lozim. Bular faqat ko'tarilgan muammo bo'yicha kelajakdagi ishlarning chegaralarini belgilab beradi xolos. Adolatning kommunikatsion mazmuni turlicha ekanligi kishilar o'zaro harakati kommunikativ makonidagi ushbu hodisaning tarixiy harakatchanligi uni dolzarblashtirishning asosan yondoshuvlarini shakllantirishga umid bog'lashga imkon beradi.

REFERENCES:

1. Носов Н.А. Виртуальная реальность // Вопросы философии, 1999, № 10.
2. Горшков М.К. К вопросу об информатизации российского общества: взгляд социолога// Россия реформирующаяся: Ежегодник-2011/ Отв. ред. академик РАН М.К. Горшков. Вып. 10. М. -СПб., 2011; Гвинтовкин А.Н. Виртуальное пространство как среда социализации молодежи в условиях становления информационного общества(на примере Ростовской области): Автореф. дис. ... канд. соц. наук. Ростов н\Д., 2013.
3. Гвинтовкин А.Н. Указ. Соч. С. 18.
4. Асмус Н.Г. Лингвистические особенности виртуального коммуникативного пространства: Автореф. дис. ... канд. фил. наук. Челябинск. 2005. С. 25.
5. Тоффлер Э. Третья волна. М., 1999. 784с.; Тоффлер Э. Шок будущего. М., 2001. 560 с.

6. Михайлов В.В. Социальные ограничения: Структура и механика подавления человека. Изд. 2-е испр. и доп. – М., 2006.- 280с.
7. Смирнов А.Г. Культурные практики достижения справедливости в России: диалектика формального и неформального: дисс. ... канд. фил. наук. М., 2010. С. 7.
8. Слюян Г.Г. Коммуникативный дискурс справедливости: Дис. ... канд. фил. наук. СПб., 2009.